

Artículo de investigación

Cómo citar: López Escalona, D., & Hernández Romero, G. (2022). Percepción de las competencias pedagógicas del docente de Enfermería. *PRA*. 22(33), 121-142. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.22.33.2022.121-142>

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 20 julio 2022

Aceptado: 05 agosto 2022

Publicado: 03 octubre 2022

Conflicto de intereses: los autores han declarado que no existen intereses en competencia.

Percepción de las competencias pedagógicas del docente de Enfermería

Perception of the pedagogical competences of the Nursing teacher

Percepção das competências pedagógicas do docente de Enfermagem

Resumen

El presente estudio tuvo como propósito general develar la percepción de las competencias pedagógicas que posee el docente de Enfermería en el Centro de Capacitación Continua en Primeros Auxilios, Atención Prehospitalaria y Enfermería del cantón Otavalo, provincia Imbabura, Ecuador. Este trabajo se ubica en la línea de investigación gerencia educativa, en el cual son fundamentadas las competencias pedagógicas del docente universitario, el de enfoque de la investigación es de tipo cualitativo y el método empleado para abordar el estudio fue el fenomenológico-hermenéutico. Para recolectar los datos, la técnica e instrumento empleado fue la entrevista a profundidad. Por consiguiente, se seleccionaron tres informantes claves que aportaron su experiencia y punto de vista de las competencias pedagógicas; igualmente, la técnica para el análisis fue la triangulación, esta permitió categorizar y estructurar mediante matrices los hallazgos referidos al estudio con el fin de interrelacionar los principios epistemológicos, axiológicos y metodológicos que fundamentan las competencias pedagógicas. Los hallazgos significativos dilucidaron el hecho de que efectivamente las competencias pedagógicas del docente universitario dependen invariablemente del aporte personal del individuo, pero también del entorno en el que desarrolla sus funciones. Se menciona que, hablar de competencias docentes, es involucrar conceptos y aportes que la educación tiene para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Palabras clave: ciencias, competencias, docente, pedagogía, percepción, salud.

Deivis Eduardo López Escalona

Centro de Capacitación de
Primeros Auxilios (Ecuador).
deivisupel2020@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-0222-9314>
Ecuador

Gladys Hernández Romero

Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (México)
gladiolita6@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-9045-2937>
México

Abstract

The general purpose of this study was to unveil the perception of the pedagogical competencies possessed by the nursing teacher at the Center for Continuous Training in First Aid, Prehospital Care and Nursing of the Otavalo canton, Imbabura province, Ecuador. This work is located in the educational management line of research, in which the pedagogical competencies of the university teacher are based, the research approach is qualitative and the method used to approach the study was the phenomenological-hermeneutic one. To collect data, the technique and instrument used was the in-depth interview. Consequently, three key informants were selected who contributed their experience and point of view on pedagogical competencies; likewise, the technique for the analysis was triangulation, which allowed categorizing and structuring through matrices the findings referred to the study in order to interrelate the epistemological, axiological and methodological principles that underpin pedagogical competencies. The significant findings elucidated the fact that indeed the pedagogical competencies of university teachers invariably depend on the personal contribution of the individual, but also on the environment in which he/she performs his/her functions. It is mentioned that, to speak of teaching competencies is to involve concepts and contributions that education has to strengthen the teaching and learning processes.

Keywords: competencies, health pedagogy, perception, science, teacher.

Resumo

O objectivo geral deste estudo foi revelar a percepção das competências pedagógicas possuídas pelos professores de enfermagem no Centro de Formação Contínua em Primeiros Socorros, Cuidados Pré-Hospitalares e Enfermagem no cantão de Otavalo, província de Imbabura, Equador. Este trabalho faz parte da linha de gestão educacional da investigação, na qual se baseiam as competências pedagógicas dos professores universitários, a abordagem da investigação é qualitativa e o método utilizado para abordar o estudo foi o fenomenológico-hermeneutic. Para recolher os dados, a técnica e o instrumento utilizados foi a entrevista aprofundada. Consequentemente, foram seleccionados três informadores-chave que contribuíram com a sua experiência e ponto de vista sobre competências de ensino; da mesma forma, a técnica de análise foi a triangulação, o que permitiu que os resultados referidos ao estudo fossem categorizados e estruturados por meio de matrizes a fim de inter-relacionar os princípios epistemológicos, axiológicos e metodológicos subjacentes às competências de ensino. As descobertas significativas elucidaram o facto de que as competências pedagógicas dos professores universitários dependem invariavelmente da contribuição pessoal do indivíduo, mas também do ambiente em que ele desempenha as suas funções. Menciona-se que falar de competências de ensino é envolver conceitos e contribuições que a educação tem de reforçar os processos de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: ciência, competências, pedagogia, percepção, professor, saúde.

Introducción y antecedentes

La educación actual ha dilucidado diversos cambios, desde la manera en que se imparte el conocimiento hasta la forma en que es recibida por el estudiante. Este hecho ocurre a nivel mundial, lo que conlleva a la innovación de diferentes estrategias para enseñar y aprender, aumentando así las competencias pedagógicas de un docente, ya que este debe actualizarse y manejarse en consonancia a los tiempos actuales, todo esto en pro del desarrollo educativo en las diversas instituciones donde se imparten conocimientos de diversas áreas.

Cabe agregar que, en materia educativa, es importante señalar que el cambio ocurrido —en la segunda década del siglo XXI— en la manera de impartir clases involucra más al docente y al estudiante como los protagonistas de su propio crecimiento intelectual. Se aprende haciendo y se crean vínculos, puesto que realmente era una necesidad que el estudiante fuese tomado en cuenta en su propio desarrollo educacional. Las competencias de un docente tendrán un cambio constante a medida que el tiempo transcurra y se realicen las modificaciones curriculares necesarias, con el fin de mejorar el desarrollo cognitivo, psicosocial y afectivo en los estudiantes y docentes (Rambay Tobar y De La Cruz Lozado, 2020).

El mundo entero se ha modificado a razón de los cambios tecnológicos, políticos, sociales y económicos que han incorporado una forma diferente de organización laboral y de la forma de producción, que exigen una elevada calidad, además de gran responsabilidad en la capacitación de profesionales y profesionistas acordes con la época en la que viven (Frazante *et al.*, 2019). El avance tecnológico es sumamente importante, ya que lleva a la innovación de saberes tanto del docente, para actualizar sus conocimientos, como del estudiante, para complementar lo que se enseña en clase. Cabe resaltar que, el docente por naturaleza busca estrategias educativas para satisfacer las necesidades de aprendizaje; sin embargo, muchos docentes en la actualidad desconocen cuáles son sus competencias pedagógicas.

Un docente de aula es el pilar fundamental, pues es quien imparte los conocimientos necesarios a sus estudiantes, que son el eje sobre el cual se mueve la educación, siendo ellos el recurso humano indispensable en esta actividad (Vargas

Valencia *et al.*, 2022). En este sentido, se habla del docente universitario del área de Enfermería, teniendo en cuenta que esta profesión cumple roles significativos como, por ejemplo, el administrativo, asistencial, investigativo y docente; este último mal interpretado por el personal, ya que el profesional de Enfermería está en el deber de brindar el conocimiento a quien lo requiera, pero esto no significa que, aunque se posea esta profesión y este rol, se puede dictar clases sin conocimientos básicos de pedagogía o andragogía. No obstante, el profesional cuando comienza a impartir los conocimientos se ven muchos cambios, puesto que carecen de las competencias necesarias o desconocen las que deben poseer para ejercer la función docente, por lo tanto, el profesional que quiera ser docente debe prepararse y adaptarse a los cambios para poder dictar una educación de calidad, que en los últimos años ha sido la causa de ocupación y de preocupación de especialistas en la materia (Pérez, 2022).

En este contexto, el ser humano debe adaptarse a las modificaciones que se presentan en las organizaciones y tener mayor protagonismo, que lleve a comprometerse con estas innovaciones, además de adoptar posturas menos rígidas que le permitan un mayor alcance, porque estos procesos son llevados a cabo de forma constante y permanente, con la colaboración de todos los implicados (Reyes Alamilla y Hernández Romero, 2019; Díaz Anaya y Betancur Rojas, 2022).

La educación superior es considerada una serie de programas educativos que se imparten dentro del campo universitario, que se derivan de la educación secundaria, también impartida en institutos homologados y sistemas reconocidos por las autoridades competentes en cada país, teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios son individuos adultos, se puede decir entonces que es la educación del adulto (Unesco, 1997).

Los docentes pertenecientes al área del conocimiento universitario deben poseer una capacitación en andragogía; conocer una diversidad de estrategias pedagógicas, las cuales deben cumplir con el objetivo principal de enseñar al adulto; deben saber hacer llegar el mensaje a sus receptores (estudiantes); se deben preparar académicamente para el gran reto de responder a interrogantes —en vista de que los estudiantes harán preguntas en ocasiones profundas de los temas tratados—; tienen que estar en constante actualización,

ya que surgen nuevas maneras y métodos en la actualidad; y, especialmente, deben incorporar la socialización a esta labor, es decir la forma por la cual un agente social conoce normas y códigos de su alrededor (Cuahonte Badillo y Hernández Romero, 2015; Saquisari-Armijos *et al.*, 2020).

Partiendo de lo anterior, los docentes deben ser garantes de mantener una cultura en cuanto a los saberes, más no en la forma de impartirlos, ya que los contenidos pueden ser los mismos por varios años, pero se está frente a un mundo cambiante, de crecimiento tecnológico y ellos deben adaptarse a los cambios, manteniendo los valores de las organizaciones formadoras de estudiantes con pertinente calidad educativa. Los valores que son actuales, están en las acciones que se ejecutan día tras día por parte de todos los individuos de la sociedad (Palomeque López y Hernández Romero, 2021).

Por otra parte, la educación universitaria, específicamente en el área de Enfermería, ante la realidad del aumento en tema de matrícula y necesidad el nivel educativo, busca también que los profesores atiendan su papel como tutores, lo que significa una competencia pedagógica que debe poseer el experto en educación superior, teniendo en cuenta que un docente universitario, según Castillo (2018), es un profesional que no solo cumple una función de afirmar lo que dicen los autores, es un ser que es netamente investigador y que debe conquistar el conocimiento para luego compartirlo. Por consiguiente, estos cambios dentro del área del saber hacen que se incite a la formación docente, donde los profesores se actualicen y refuerzan sus competencias, puesto que son los gerentes de aula y deben poseer conocimientos de calidad y, a su vez, conocer diversas metodologías, habilidades y destrezas en el momento del desempeño educativo.

Intencionalidades

Intencionalidad general

Develar la percepción de las competencias pedagógicas que posee el docente de Enfermería en el Centro de Capacitación Continua en Primeros Auxilios, Atención Prehospitalaria y Enfermería del cantón Otavalo, provincia Imbabura, Ecuador.

Intencionalidades específicas

- Describir contextualmente, los significantes y significados que los docentes universitarios le asignan a los principios epistemológicos, axiológicos y metodológicos que fundamentan las competencias pedagógicas.
- Interrelacionar los principios epistemológicos, axiológicos y metodológicos que fundamentan las competencias pedagógicas.
- Reflexionar sobre el significado que los docentes universitarios le asignan al área de Enfermería en su praxis.

Relevancia de la investigación

El estudio de las competencias docentes del profesor de aula para la obtención de una educación de calidad en el nivel superior permite dilucidar las fortalezas y debilidades que tienen los profesores en cuanto a su competitividad. Asimismo, el trabajo tiene importancia en cuanto a que sus resultados ayudarán a mejorar el desarrollo de las estrategias que posibiliten a los instructores el fortalecimiento de sus competencias pedagógicas.

Por otra parte, la investigación es relevante porque el área científica en el que se inscribe la investigación aporta conocimientos para el avance del desarrollo cognitivo basado en competencias pedagógicas, tiene un aporte social desde la perspectiva del desarrollo profesional en la sociedad y estas competencias están enmarcadas en las líneas de acción de la Unesco. Por otro lado, se instaure en el crecimiento profesional del docente universitario de las ciencias de la salud, específicamente de Enfermería.

Desde otro punto de vista se considera que el enriquecimiento intelectual del docente —así como cumplir con sus competencias— hace que sea responsable, atento, preparado a nivel gerencial, innovador, que sepa manejar el área que se le asigne gracias a los temas que se dictan en el aula de clase. Igualmente, lo anterior expuesto permite que exista un buen clima organizacional con los colegas y estudiantes a su cargo, maneja el área tecnológica y está en constante actualización en cuanto a conocimientos se refiere, y es capaz de crear nuevas formas de enseñanza y aprendizaje.

Hitos filosóficos en el pensamiento complejo

La manera de enseñar y aprender ha evolucionado con los tiempos, somos seres en constante cambio, pensantes y adaptados a nuevas eras, ya que cada día se crean métodos para impartir conocimientos. En esta era, la tecnología dio un giro a lo convencional, puesto que el estudiante cuenta con nuevas herramientas con el objetivo de tener una educación de calidad, de forma y manera oportuna, y en ocasiones desde la comodidad de su hogar.

Se puede decir que, en el ámbito universitario, de manera andragógica, se aprende haciendo y se aprende a aprender; es una manera evolutiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En vista de que todo no está escrito, en la actualidad existe una diversidad de métodos para que la persona adulta y a nivel superior obtenga conocimientos dependiendo de su forma de captación, ya sea auditivo, por medio de grabaciones; de manera visual, con láminas, exposiciones o videos; de manera quinestésica por movimientos corporales, gestos o señas.

Competencias pedagógicas del docente

El desempeño de un docente debe garantizar una educación de calidad, capaz de llenar el vacío de conocimientos que posee un estudiante y se logre el objetivo de la enseñanza, si se integran las competencias pedagógicas, tanto las genéricas como las específicas. Igualmente, estas competencias puedan convertir a los docentes en personas que expliquen el mundo, de forma que los estudiantes comprendan el mensaje dado, tomando en cuenta los cambios que está dando el desarrollo educativo.

Para Argudín Vázquez (2005) una competencia es “el conjunto de comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea” (p. 12).

Para Zabalza (2003), una competencia es “[...] un constructo molar que sirve para referirse al conjunto de conocimientos y habilidades que permiten a las profesionales desempeñar y desarrollar roles de trabajo a los niveles requeridos para el empleo” (p. 85). En otros ámbitos se definen como comportamientos observables.

Lo que supone comparar la relación competencia-competitividad, señalando que el termino competencia no implica un acto de un acto de lucha con otros, se trata de conocer que todo sujeto porta un campo concreto, siendo diferente en cada uno, y solo es posible localizarla en la acción misma. Se trata de un conocimiento y de un cúmulo de experiencias de diferentes tipos que ayudan al desenvolvimiento del sujeto.

Clasificación de las competencias

Existe una cantidad de competencias que se pueden englobar para el área del conocimiento y de las organizaciones para llevar a cabo un desempeño óptimo de lo que se desee gerenciar, el docente universitario debe conocer cada una de ellas, porque debe cumplirlas en su función. La clasificación de competencia son las siguientes:

1. **Competencias comunicativas:** se consideran las principales competencias y está caracterizada en la forma y manera en cómo el docente explica, de la trasmisión de información clara y utilizado los recursos necesarios para que el mensaje sea captado y entendido claramente. Esta competencia da la imagen de un buen o mal profesor.
2. **Competencia de autogestión:** estas intervienen en las aptitudes del docente y cómo afronta las realidades y circunstancias, la capacidad de asumir consecuencias, estudia su relación con el entorno; igualmente, en la formación integral del estudiante y su autorrealización, sobre todo, se enfoca en la ética profesional de quien dicta una cátedra educativa.
3. **Competencia en el manejo de nuevas tecnologías:** esta surge del avance tecnológico, como lo indica Pérez Lorido (2005), son tendencias innovadoras que colocan a las TIC como una forma de desarrollo tecnológico para la educación; en consecuencia, se producen cambios en la forma de enseñar y aprender a través de una pantalla, conectado o no a Internet.
4. **Afrontamiento al cambio:** la adaptación a lo novedoso que se visualiza en el capo educativo, esto depende del docente y cómo desarrollar las estrategias necesarias para afrontar estos cambios. Según Cety Education Continua (2021), es la adaptabilidad al cambio y se manifiesta cuando los docentes poseen flexibilidad para adaptar los nuevos procesos o tendencias.

5. **Competencia de liderazgo:** es una de las más fuertes competencias que se pueden desarrollar, según Gonzales y otros (2015):

El líder debe velar para que la gestión de la calidad fluya naturalmente y se logre la excelencia. Esto no es labor sencilla, ya que debe tener las habilidades técnicas, humanas y conocimientos que le permitan influir en el proceso, además el líder debe tener la capacidad de adaptación según las circunstancias (p. 3).

6. El docente como líder se vincula con su profesión y comienza a desarrollar habilidades y destrezas, facilitando el cumplimiento de los objetivos para con los estudiantes y la institución.
7. **Competencias genéricas:** son aquellas competencias comunes que se ocupan de diversas disciplinas; según Coromina Rovira (2001), un claro ejemplo de estas competencias es la competitividad, la gestión, la adaptabilidad a diversos entornos, el desempeño, la puntualidad, la ética profesional, entre otros. Se definen como conocimientos generales que debe poseer un trabajador para su buen desempeño laboral.
8. **Competencias específicas:** son las que deben cumplirse a cabalidad; según Mesa (2019) son las competencias de un puesto de empleo que por intuición se deben conocer, en el caso específico de un docente es llegar a la hora, planificar sus clases, tener responsabilidad a la hora de entregar sus reportes, hacer que el estudiante entienda, conocer las deficiencias cognitivas de sus discentes, entre otras.

Desde esta percepción se puede decir que el ser docente ocupa más que la interacción con los docentes, es también cumplir con la diversidad de competencias pedagógicas que se le exigen, aportar a nuevos conocimientos y estrategias puestas en práctica, aunando así el desarrollo personal, de los estudiantes y a la institución donde se encuentre ejerciendo sus labores.

Percepción del docente

Percepción, según Arias Castillo (2006), citando a Carterette y Friedman (1982), es:

Una parte esencial de la conciencia, es la parte que consta de hechos intratables y, por tanto, constituye la realidad como es experimentada. Esta función de la percepción depende

de la actividad de receptores que son afectados por procesos provenientes del mundo físico. La percepción puede entonces definirse como el resultado del procesamiento de información que consta de estimulaciones a receptores en condiciones que en cada caso se deben parcialmente a la propia actividad del sujeto. (p.10).

La percepción es la diversidad de formas, cómo se ven y se observan las cosas, entornos o lugares; sin embargo, cada persona puede tener un punto de vista diferente a otra por la simple razón de que cada sujeto está viendo otra realidad. Según Margalef (1987), “la percepción constituye un proceso cognitivo en lo que ha sido registrado por la visión y elaborado por el cerebro, se entiende que la percepción requiere tiempo en la elaboración de su respuesta actual” (p. 13).

Partiendo de lo antes mencionado se puede decir que, dependiendo del método empleado por el docente, en el momento de impartir sus conocimientos, está siendo percibido por sus estudiantes como un buen o mal docente. Es por ello que, se debe reformar el modelo educativo y adaptarlo a los tiempos actuales, ya que muchos docentes aun utilizan la forma tradicional y el estudiante, al ver a su maestro neófito en diversas áreas, lógicamente pensara que no sabe. En este sentido, es importante que todos los profesionales que dictan clases sean percibidos por sus discentes como seres cargados de saberes, de conocimientos y que junto con él van a aprender, pues esta relación docente-estudiante es el elemento principal del aula de clase.

Postura paradigmática

Se considera un paradigma a los distintos puntos de vistas o percepciones que se tienen sobre un tema en específico, llevados a una realidad no absoluta, que debe ser estudiada e interpretada, la cual depende del estudio que se le haga. Según González (2005) define el paradigma como ejemplos o patrones a seguir, un instrumento de mediación entre la realidad y su interpretación.

La construcción de la realidad, se da en un plano subjetivo, a partir del área de Enfermería, y partiendo de la visualización de la realidad de la interacción con los informantes clave, desde su experiencia en la cotidianidad. Considerando sus concepciones,

creencias, sentimientos y valores sobre el fenómeno que se pretende develar en esta investigación. Partiendo de la selección paradigmática, el trabajo se lleva a cabo bajo el enfoque cualitativo, que tiene como objetivo la identificación de los aspectos relacionados con la realidad, a través de un análisis reflexivo del accionar de los involucrados, incluyendo el reconocimiento de sus formas de vida y la atribución igualitaria del contexto investigado.

Es por lo que, bajo este enfoque, se asumió la realidad de los informantes claves con heterogeneidad y de forma compleja; por esta razón, lo objetivo y subjetivo, lo social e individual, lo consciente, lo inconsciente, lo público, particular y colectivo, que ellos exponen, corresponden al estado cognoscente de los mismos. Esto permite conocer los pensamientos y acciones humanas que concretan la manifestación de tal realidad.

Planos del conocimiento

En general, el presente trabajo está fundamentado en el humanismo el cual tiene una postura subjetiva, según la experiencia vivida por los investigadores y por los involucrados en la investigación. De acuerdo a Varona Domínguez (2017) las “acciones encaminadas al mejoramiento humano, es decir, al logro en cada individuo y en la sociedad, de las cualidades superiores históricamente alcanzables” (p. 130).

En el sentido axiológico, se buscará responder a preguntas fundamentales tratando de comprender la conducta del ser humano. La axiología, según Márquez (2018), son valores epistémicos de lo bueno y real, dando a conocer que una de sus inquietudes consiste en considerar si las virtudes se encuentran en las cosas, de manera intrínseca, o emergen de la apreciación o interpretación de las cosas. Por lo tanto, el factor axiológico del trabajo investigativo centra su interés en comprender los valores presentes en la institución en cuanto al carácter gerencial y su influencia en los procesos educativos. Así pues, se establecen los principios que dan sentido y coherencia a la formación y desarrollo integral del individuo.

Por otro lado, la parte ontológica del estudio se ocupa de las realidades que hay en la forma de construcciones sociales, sobre la base de la experiencia obtenidas por el desenvolvimiento diario en un área específica del rol docente. Para Martínez

(1991, p. 56) son “personas con conocimientos especiales, status y buena capacidad de información”, es decir del procesamiento informativo y desde su propia percepción.

El plano epistemológico plantea develar la percepción sobre las competencias pedagógicas que posee el docente de Enfermería, específicamente los que laboran en el Centro de Capacitación Continua en Primeros Auxilios, Atención Prehospitalaria y Enfermería dictados en el cantón Otavalo de la provincia de Imbabura en Ecuador. En otras palabras, indagar por la forma como ellos crean, modifican e interpretan su experiencia y concepciones, apoyándose en el subjetivismo y el paradigma interpretativo, ya que este crea independencia entre el rol como investigador y el objeto de investigación. Por otra parte, es importante mencionar que dentro del plano investigativo se contó con expertos en ambos campos del conocimiento, es decir, personal de enfermería con alta trayectoria en el campo educativo, quienes sirvieron como fuente principal de información.

Metodología

Orientación metodológica

Esta sección, también llamada momento metodológico, corresponde con la selección del diseño de estudio. Se define y se planifica la aplicación del método, consolidación de los informantes clave, técnicas e instrumentos elegidos para la recolección de información pertinente, que, a su vez, orienta una posible solución y síntesis del trabajo a través de respuestas.

Diseño metodológico

El estudio se inscribe en el tipo de investigación cualitativa, bajo la concepción fenomenológica-hermenéutica. Esta se basa en la interpretación de los diversos puntos de vista o percepciones que poseen las personas respecto a una situación, por lo cual es la develación de lo que se puede entender e interpretar desde la lógica, partiendo de la visión filosófica.

En los pensamientos planteados por diversos autores como Lambert citado de Husserl afirman que se

La idea de la fenomenología. El punto de arranque está constituido por el enigma del conocimiento: el conocimiento es una vivencia psicológica y se da, pues, en el sujeto que conoce. Esta vivencia, a su vez, tiene un objeto, el objeto conocido, que no es parte de la vivencia misma, sino que está frente a ella (p. 520).

Se puede decir que el método fenomenológico no solo aborda lo existencial en la ciencia, sino también cómo se representan las cosas desde la filosofía, desde el ser y desde su propia versión de cómo percibe su entorno. Esta se maneja más por las experiencias vividas que por lo científico, ya que las percepciones pueden ser cambiantes, esto conlleva a que se recurra a la hermenéutica como método para realizar un análisis interpretativo del fenómeno.

Diseño de investigación

De acuerdo a Salgado (2007), el fin de coleccionar la información necesaria para responder a las preguntas planteadas, el investigador debe elegir el diseño de la investigación. En consecuencia, este estudio tuvo una característica descriptiva de campo, porque se describe en su complejidad y extensión cualitativa. Al mismo tiempo, para dar continuidad lógica en función al método seleccionado, conviene plantear las fases previas que clarifican los procedimientos a realizar durante el abordaje de la pesquisa.

Por otra parte, Gallardo Echenique (2017, citando a Arias, 2006; Ñaupas-Paitán *et al.*, 2014), señala que “el diseño de investigación es el plan, la estructura, la estrategia general, de carácter flexible, que orienta y guía al investigar para responder al problema planteado” (p. 54), siendo la misma la forma de cómo se aborda la investigación y de esta manera dar respuesta a los objetivos.

Esta etapa previa consiste en reducir al mínimo los prejuicios para que no influyan en la interpretación de la información; es decir, que la opinión personal no interfiera en la investigación. En esta etapa se realizaron las entrevistas preliminares, generando el acercamiento a la realidad estudiada. El diseño de investigación es una parte fundamental en vista que toda la información que se reciba de los informantes claves servirá para realizar un análisis hermenéutico de los puntos de vista y de las respuestas de los expertos a los que se le realizará la entrevista.

Caracterización de los informantes claves

El informante clave es una persona con la capacidad de proporcionar información valiosa sobre el elemento de estudio; dicho de otra manera, son aquellos sujetos que por su realidad y vivencias pueden apoyar al investigador, convirtiéndose en fuente de información de primera mano, en vista que dan su criterio de acuerdo con la experiencia que poseen

En este sentido hay autores que acotan que:

En esta etapa de la investigación también se debe definir la diferencia entre el informante clave e informante general. a) Informante clave: persona que me habla del fenómeno en relación a todo, que tiene amplio conocimiento en relación a todo. b) Informante general: que ve el fenómeno de una manera parcial. Se debe aclarar los tipos de informantes que se tuvieron. (Mendieta Izquierdo, 2015, p. 1148).

De esta manera los informantes clave fueron seleccionados de forma intencional por los investigadores, de acuerdo con criterios preestablecidos sobre factores o elementos que se consideran primordiales para la aproximación al fenómeno, como lo son: la experiencia profesional, personal y social, vinculadas a la formación académica y humana, y relacionadas con el fenómeno en estudio. En este sentido, se tomaron a tres docentes de Enfermería, quienes, desde sus propias experiencias, delimitan la consecución de los propósitos por medio de sus respuestas, permitiendo un acercamiento intrínseco a la realidad. Dichos informantes son profesionales altamente capacitados y que conocen con especificidad las competencias pedagógicas que debe poseer el profesor para ejercer una docencia de calidad, sin dejar vacíos de conocimientos en quienes la reciban.

Resultados

Se muestran las respuestas precisas de los informantes clave en relación con el cuestionario, puesto que con las preguntas y respuestas se trata de develar la percepción de las competencias pedagógicas que poseen los docentes el área de enfermería, de forma específica, la cual se visualiza en la información de la tabla 1. Igualmente, la tabla 1 da a conocer cuáles de estas competencias deben reforzarse para el desarrollo óptimo del desempeño educativo. Al mismo tiempo, se hace un análisis de

las respuestas sobre sus posturas y sobre su percepción de lo que significa ser un docente universitario, como se referencia en la tabla 2. A continuación, se van a develan los hallazgos de la investigación.

Tabla 1. Triangulación de categorías competencias pedagógicas.

Competencias pedagógicas		
Informante 1	Informante 2	Informante 3
<ul style="list-style-type: none"> • Docente puntual. • Cargado de conocimientos y presto para aprender cada día más. • Poseer conocimiento en cuanto a habilidades y destrezas dentro del aula de clases. • Poseer un comportamiento ético. • Conocer y saber planificar. • Ser una persona responsable en todos los sentidos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tener vocación de servicio. • Tener conocimientos de sobre las organizaciones. • Poseer amplio conocimiento sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. • Conocer y aplicar las nuevas tecnologías. • Ser innovador a la hora de escoger las estrategias de enseñanza. • Conocer ampliamente los procesos evaluativos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Con capacidad para motivar a los estudiantes. • Brindar una gestión docente de calidad. • Poseer conocimiento en cuanto a la toma de decisiones. • Adaptarse a los nuevos modelos educativos. • Colocar en práctica planes y proyectos que propicien el aprendizaje. • Ser docente por vocación. • Asumir responsabilidades.
Hermeneusis	Las competencias pedagógicas son el conjunto de aptitudes que incorporan conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que una persona obtiene a través de procesos de aprendizaje, y se muestran en su desempeño docente en situaciones y contextos diversos.	

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Triangulación de categoría docente.

Competencias pedagógicas		
Informante 1	Informante 2	Informante 3
<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar procesos de aprendizaje autónomo. • Conocer, seleccionar, evaluar, perfeccionar, conducir el proceso docente del mundo contemporáneo. • Asumir y enfrentar la formación de personas. • Amoldarse al sistema educativo. • Seres humanos con compromiso y actitud positiva frente a la humanidad. • Trasmisor de conocimientos previos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seres previamente formados pedagógicamente con un alto nivel de estudio. • Constructivista y presto a conocer nuevas ideas y nuevas técnicas para dictar clases. • Garantes del proceso de conceptualización, investigación y experimentación didáctica. • Tener disciplina en la función docente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Capaz de desarrollar un conjunto de saberes. • Desempeño profesional del Individuo • Valores, significado crítico del sujeto. • Integralidad humana. • Entidad multidimensional Formación • Proceso formativo.
Hermeneusis	<p>La tarea del docente va más allá de los límites del salón de clases, que es donde lleva a cabo el proceso de enseñanza, también se debe considerar la planeación de esta formación, la evaluación de las competencias adquiridas y desarrolladas, y por supuesto la contribución de este profesional en la mejora de la acción formativa y su participación en la dinámica académico – organizativa.</p>	

Fuente: elaboración propia.

Discusión

El estudio puede contrastarse y relacionarse con una tesis doctoral presentado en la Universidad Cesar Vallejo de Perú, bajo la línea de investigación de educación y aprendizaje, realizado por Velarde (2017) y titulado, *Competencias pedagógicas y estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de la matemática en estudiantes universitarios*. Este dio como resultado que los docentes que aplican a profundidad sus competencias hacen una labor que se denota en el desarrollo satisfactorio del aprendizaje.

Según la categoría docente universitario, de lo antes mencionado y tomando en cuenta los resultados obtenidos, se puede decir que un docente —sin distinción del que cargo ocupe— debe cumplir con las competencias, debido a que aumenta el nivel de confianza, profesionalismo, seguridad y diversas virtudes de quien ejerce la docencia. Por otro lado, y tomando en cuenta el objetivo del trabajo, se vincula el ser docente con el cómo se percibe este rol, desde la percepción de los estudiantes, y refleja lo positivo de un ejercicio efectivo de la función docente dentro del campo educativo.

Desde otro punto de vista, se puede relacionar el estudio con un artículo publicado en la revista *Praxis Pedagógica* por Concha Vargas (2019), titulado “Análisis de las competencias estratégicas y sociolingüística a través de actividades usando el chat en línea”, el cual dio a conocer una forma innovadora de impartir el conocimiento a través de plataformas electrónicas, utilizando la evolución tecnológica como base fundamental para la enseñanza efectiva.

Del tema citado se puede decir que ese estudio nos revela un fenómeno importante para el crecimiento intelectual del estudiante y también del docente, en vista que una de las funciones generales que debe cumplir un generador de conocimiento es la competencia del manejo de nuevas tecnologías y la de afrontamiento de nuevos retos; asimismo, la forma de enfrentarse los nuevos retos, analizando que la evolución tecnológica obliga a romper con la manera tradicionales de aprender y enseñar.

Conclusiones

Los hallazgos significativos dilucidaron el hecho que efectivamente las competencias pedagógicas del docente universitario dependen invariablemente del aporte personal del individuo, pero también del entorno en el que desarrolla sus funciones, teniendo en cuenta la necesidad de diseñar planes estratégicos que permitan no solo desarrollar competencias educativas acordes a su cargo, sino que se actué en pro de la mejora de los estudiantes, en aras de fortalecer y optimizar el proceso educativo.

Igualmente, a través del estudio se reflexiona sobre el hecho que, al mencionar competencias pedagógicas, están implicados los propósitos y enfoques educativos, las formas de entender y valorar las prácticas educativas, y las relaciones entre quienes conviven de acuerdo con sus condiciones de trabajo.

En dichas entrevistas, los informantes revelaron consideraciones significativas a través de las que se obtuvieron códigos para posteriormente efectuar una reducción de información en función de categorías primarias y emergentes de la que se descifraron cuatro categorías, que se convirtieron en las definitivas. A continuación, se describen las categorías de acuerdo con los hallazgos obtenidos por parte de los informantes:

La categoría está relacionada a las competencias pedagógicas, en las que los informantes manifestaron que las mismas pueden ser catalogadas como procesos de aprendizaje, de carácter autónomo; además de conocer, seleccionar, evaluar perfeccionar y conducir los procesos llevados por el docente en este mundo contemporáneo.

Asimismo, asumir y enfrentarse a la formación de personas donde el sistema educativo debe implementar y promover una actitud positiva en beneficio de la humanidad. Desde, un modelo constructivista con el fin de promover la participación del educador como trasmisor de conocimientos previos.

Después de interpretar la información de la categoría del docente, se propone que los docentes universitarios fortalezcan sus competencias con capacitación continua, con herramientas y estrategias que consoliden exitosamente su formación profesional, concretamente en la institución en la que lleva a cabo su desempeño laboral, y que se tome de referencia para todas las instituciones de educación superior del país.

Referencias

- Argudin Vázquez, Y. (2005). *Educación basada en competencias*. Editorial Trillas.
- Arias Castillo, C. A. (2006). Enfoques teóricos sobre la percepción que tienen las personas. *Revista Horizonte Pedagógico*, 8(1), 9-22. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4907017.pdf>
- Castillo, G. (2018, 11 de Julio). ¿Qué es ser profesor universitario? *Universidad de Piura*. <https://www.udep.edu.pe/hoy/2018/07/que-es-ser-profesor-universitario/>
- Cetys Educación Continua. (2021, 24 de agosto). Las cinco competencias de la inteligencia emocional. *Cetys Educación Continua*. <https://www.cetys.mx/educon/las-cinco-competencias-de-la-inteligencia-emocional/>
- Concha Vargas, S. (2019). Análisis de las competencias estratégica y sociolingüística a través de actividades usando el chat en línea. *PRA*, 19(24), 41-59. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.19.24.2019.41-59>
- Coromina Rovira, E. (2001). Competencias genéricas en la formación universitaria. *Revista de Educación*, (325), 299-322. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=19417>
- Cuahonte Badillo, L. C. y Hernández Romero, G. (2015). Una interpretación socio-crítica del enfoque educativo basado en competencias. *Perspectivas Docentes*, (57), 26-34. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6349236>
- Díaz Anaya, M. y Betancur Rojas, C. A. (2022). La mitigación de las barreras para el aprendizaje y la participación, un camino posible para la construcción de una escuela para todos. *PRA*, 22(32), 91-115. <https://revistas.uniminuto.edu/index.php/praxis/article/view/2687>
- Frazante, B. A., Rodríguez Faría, Y. y Perdomo Blanco, L. (2019). El profesor universitario y la competencia comunicativa en su rol de orientador: revisión de experiencias recientes en América Latina. *PRA*, 19(25), 55-76. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.19.25.2019.55-76>
- Gallardo Echenique, E. E. (2017). *Metodología de la investigación*. Universidad Continental. <https://bit.ly/3FOI5ZA>

- González, F. (2005). ¿Qué Es Un Paradigma? Análisis Teórico, Conceptual Y Psicolingüístico Del Término. Obtenido de Investigación y Postgrado v.20 n.1: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872005000100002
- Margalef, J. B. (1987). *Percepción, desarrollo cognitivo y artes visuales*. Editorial Anthropos.
- González, R, E., Carrión, G, A., & Palacios, D. (2015). El liderazgo por competencias y el EFQM. Obtenido de PDF generado por Redalyc a partir de XML-JATS4R: <https://www.ipn.mx/assets/files/investigacion-administrativa/docs/revistas/116/art1.pdf>
- Lambert, C. (2006). Edmund Husserl: la idea de la fenomenología (1). Obtenido de Facultad Cs. Religiosas y Filosóficas: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/tv/v47n4/art08.pdf>
- Martínez, M. (1991). *La investigación cualitativa etnográfica en educación: manual teórico-práctico*. Editorial Trillas.
- Márquez, Q, M. (2018). Capacidades para la convivencia. Obtenido de AXIOLOGÍA, VALORES Y ÉTICA: <http://sirecec2.esap.edu.co/admon/archivos/20181128044926.pdf>
- Mendieta Izquierdo, G. (2015). Informantes y muestreo en la investigación cualitativa *Revista Investigaciones Andina*, 17(30), 1148-1150. <https://www.redalyc.org/pdf/2390/239035878001.pdf>.
- Mesa, J. (2019, 10 de julio). Competencias diferenciadoras: ¿cómo podemos determinar cuáles son? *Group P&A*. <https://grupo-pya.com/competencias-diferenciadoras-podemos-determinar-cuales/>
- Palomeque López, M. y Hernández Romero, G. (2021). Formación de valores en estudiantes universitarios. *Revista Cubana de Educación Superior*, 40(2), 1-14. <http://www.rces.uh.cu/index.php/RCES/article/view/431/0>
- Pérez, Y. M. (2022). El aprendizaje dialógico, proceso para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas. *PRA*, 22(32), 116-140. <https://revistas.uniminuto.edu/index.php/praxis/article/view/2646>
- Pérez Lorigo, M. (2005). Nuevas tecnologías y educación. *Cuadernos de Psicopedagogía*, 5(9). http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-10492005000100007

- Rambay Tobar, M. G. y De La Cruz Lozado, J. (2020). Desarrollo de las competencias digitales en los docentes universitarios en tiempo de pandemia: una revisión sistemática. *In Crecendo 11(4)*, 511-527. <http://dx.doi.org/10.21895/increc.2020.v11n4.06>
- Reyes Alamilla, O. I. y Hernández Romero, G. (2019). Identificación y práctica de valores en la formación universitaria. *Revista Cubana de Educación Superior*, 38(2), 16-25. <http://www.rces.uh.cu/index.php/RCES/article/view/293>
- Salgado Levano, A. C. (2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. *Liberabit*, 13(13), 71-78. <http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v13n13/a09v13n13.pdf>
- Saquisari-Armijos, D. L., Rosales-Cortes, F. S. y Navas-Coveña, J. G. (2022). Competencias docentes en TIC: un desafío para la enseñanza de las ciencias administrativas. *PRA*, 20(27), 361-385. <https://revistas.uniminuto.edu/index.php/praxis/article/view/2420>
- Unesco. (1997). *SITEAL. Educación Superior*. Oficinas para América Latina y el Caribe del IIEP Unesco. https://siteal.iiep.unesco.org/eje/educacion_superior
- Vargas Valencia, E., Restrepo Pizarro, L. M. y Villamil, S. G. (2022). Incidencia del liderazgo directivo/docente en el rendimiento académico de instituciones colombianas. *PRA* 22(32), 36-70. <https://revistas.uniminuto.edu/index.php/praxis/article/view/2367>
- Varona Domínguez, F. (2017). El humanismo en Sócrates y Platón. Una aproximación desde el siglo XXI. *Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica*, 56(145), 129-141. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5963629>
- Velarde Vela, L. F. (2017). *Competencias pedagógicas y estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de la matemática en estudiantes universitarios* [tesis doctoral, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/5370>
- Zabalza, M. (2003). *Competencias docentes del profesorado universitario*. Narcea, S.A de Ediciones.

Declaraciones

- **Reconocimientos:** a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela), a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México), al Centro de Capacitación Continua en Primeros Auxilios, Atención Prehospitalaria y Enfermería.
- **Financiamiento:** la investigación “Percepción de las competencias pedagógicas del docente de Enfermería” fue financiada con recursos propios.
- **Disponibilidad de datos y materiales:** la solicitud de acceso a datos y materiales se pueden presentar al correo deivisupel2020@gmail.com
- **Contribución de autores:** el autor principal (Deivis López) inicio el artículo dentro de su ámbito educativo ubicando el fenómeno, redactando y especificando los objetivos; la coautora (Gladys Hernández) complementó las citas y la aplicación de normas en la construcción del artículo. Cada uno aportó sus conocimientos en la construcción de cada uno de los pasos dados, ya que se empleó un trabajo en conjunto.